

EL UNO EN PLOTINO:
TRASCENDENCIA, NEGACIÓN Y PRINCIPIO
DE TODA REALIDAD

PLOTINUS' ONE: TRANSCENDENCE,
NEGATION, AND THE PRINCIPLE OF
REALITY

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

22/diciembre/2024

Resumen: Este trabajo aborda la noción del Uno en el pensamiento de Plotino, destacando su carácter trascendente e inefable, solo accesible a través de la vía negativa. El Uno no puede comprenderse como ser, inteligencia ni alma, sino como principio absoluto del cual emanan las hipóstasis plotinianas (Nous, Alma y materia) y toda la realidad. Se analiza su naturaleza unitaria y autosuficiente, más allá de categorías metafísicas tradicionales, y su relación con el Bien Supremo como fundamento de la ética. La filosofía, en este sentido, se presenta como camino de purificación que reconduce el alma hacia el Uno, fuente de todo lo bello y bueno.

Palabras clave: Plotino; Uno; vía negativa; trascendencia; emanación; Nous; Alma; Bien Supremo; ética plotiniana.

Abstract: This paper examines Plotinus' concept of the One, emphasizing its transcendent and ineffable nature, accessible only through the negative way. The One cannot be understood as being, intelligence, or soul, but as the absolute principle from which the Plotinian hypostases (Nous, Soul, and matter) and all reality emanate. Its unity and self-sufficiency transcend traditional metaphysical categories, while its relation to the Supreme Good underpins ethics. Philosophy thus appears as a path of purification, guiding the soul back to the One, the ultimate source of all beauty and goodness.

Keywords: Plotinus; the One; negative way; transcendence; emanation; Nous; Soul; Supreme Good; Plotinian ethics.

1. El Uno: más allá de nuestro alcance

Resulta pertinente comenzar la explicación del Uno plotiniano sabiendo que estamos ante algo inaccesible para nuestras capacidades intelectivas (*Enéadas*, VI.9: 540). En otras palabras, podemos partir de la conclusión: el Uno es incognoscible (*Ibid.*544). Esto es así —entre otras cosas— por la trascendencia absoluta del Uno respecto a nuestra dimensión ontológica. Hasta tal punto llega la trascendencia de este que escapa por completo a nuestra comprensión tradicional de lo existente. En consecuencia, lo que podemos «conocer» del Uno, a pesar de poder afirmar algunos rasgos generales, será más bien lo que este *no es* y no tanto lo que podría ser.

Con todo y a pesar de su imponente trascendencia que nos impide otra vía de acceso al conocimiento del Uno que no sea la vía negativa, esto no implica una disociación absoluta de nosotros y de la realidad respecto a este Uno. Aunque parezca algo contradictorio, si lo pensamos, veremos que tiene mucho sentido. Describir algo, ya sea por la vía positiva o negativa —necesariamente— comprende recurrir a nuestra dimensión ontológica y epistemológica. De este modo, se puede comprobar que existe cierta vinculación entre el Uno y la realidad, y esta no es artificial, sino natural (*Ibid.* 550). Es natural en tanto que el Uno es el principio del cual emanan las tres hipóstasis plotinianas (Nous, Alma y la materia) y, en consecuencia, toda la realidad (*Ibid.* 533). En este sentido, podemos concebirlo como causa (*Ibid.*548). No obstante, aquí es preciso hacer un apunte y es que no estamos hablando de causa como la entendemos normalmente en relación a una causa y su efecto, sino en el sentido de emanación y dependencia de toda la realidad respecto al Uno.

De modo que, al menos tres cosas sí que podemos «afirmar» del Uno: que es trascendencia absoluta, que es principio de todo, del cual emana toda la realidad, pero que también todo ente desea volver a ese principio y hace de este un fin para cualquier ente. Esto no contradice la afirmación de que solo es posible acceder a él por la vía negativa, ya que por mucho que imaginemos algo absolutamente trascendente, nunca llegaremos a concebir la trascendencia del Uno. Lo mismo ocurre con las ideas de principio o fin. Estos son solo conceptos de nuestro marco existencial que nos permiten vislumbrar lo que es el Uno, pero que no logran abarcarlo. Son una suerte de recursos

intelectuales de los cuales nos servimos para dibujar —aunque de manera muy difusa— lo que es el Uno.

La pretendida vinculación entre nosotros y el Uno, en contraste con su trascendencia absoluta, se entiende mejor si acudimos al ejemplo que nos ofrece Plotino del Sol y la luz que este emite. Mientras que la luz es posible gracia al Sol, este es absolutamente autosuficiente en contraste con la dependencia de la luz. Puede haber Sol sin la luz que recibimos, pero no podemos recibir luz sin el Sol (*Ibid.*545, 550). De igual modo, esta vinculación no la debemos entender en términos de una relación recíproca con nuestra realidad, puesto que la autosuficiencia del Uno es tal que no se relaciona ni consigo mismo. Una vez más, aquí vemos que se van en contra de los principios de nuestra lógica. De donde se desprende también su carácter misterioso.

Siguiendo con la vía negativa, podemos decir que el Uno no es el ser (*Ibid.* 537). Esto quiere decir, no solo que no sea una forma de ser particular, sino que tampoco lo debemos concebir como el ser un sentido metafísico. Ya sea que lo concebíamos como sustancia, *Nous* o cualquier otra conceptualización metafísica. Tampoco es inteligencia en tanto que la inteligencia se dirige al Uno y carece de su simplicidad en el momento que es multiforme en sus manifestaciones e incluso en su relación con ella misma. No comparte rasgos con el resto de los entes. De modo que carece de esencia, no es medible ni alma. Carece de movimiento, pero tampoco se encuentra en reposo, no tiene valor locativo ni temporal (*Ibid.*539). Sin pensamos con nuestra lógica, esto sería paradójico, ya que, si no tiene movimiento, necesariamente debería estar en reposo, pero esto son rasgos de nuestra dimensión ontológica, diferente e inferior a la del Uno.

Se llama Uno por su naturaleza unitaria. Esta la podemos rastrear desde los diferentes entes, en tanto que todos precisan de cierta unicidad (*Ibid.*533). Una casa, una persona, una ciudad, etc., son algo en tanto que son unos, pero no podrían ser algo si pierden esa cualidad de unidad. De un modo, solo similar, es la naturaleza del Uno y lo llamamos así para resaltar ese aspecto, pero también notablemente diferente a nuestro concepto de unidad. Vemos que en cada término que nos intentamos acercar al Uno, en cierta manera, lo desvirtuamos, pero es que esto mismo ocurre hasta si lo comparamos con el concepto de Dios, puesto que se encuentra más allá de este. De este modo, Plotino salva la identificación del Uno con Dios cuando habla de su infinitud (*Ibid.*544).

Se podría argüir que, si decimos de este que es infinito, ya estamos diciendo algo, pero el propio término infinito en sí mismo ya es negativo. Pero, es más, cuando hablamos de infinito en relación al Uno, no lo hacemos en la misma categoría que cuando lo hacemos con Dios o cualquier otro ente, sino desde una concepción de potencia, fuerza, energía.

El lector podría pensar que del Uno sí se puede afirmar que es el bien, ya que incluso en el título del tratado aparece, *Sobre el Bien o el Uno*. De modo que se podría identificar a uno con el otro. Sin embargo, esto sería un típico error de nuestro propio procedimiento inferencial, ya que Plotino no se refiere a que el Uno sea el bien (*Ibid.546*). Si nos fijamos, el concepto *Bien* aparece en mayúscula, de lo que podemos deducir que no estamos hablando del bien en la categoría que acostumbramos, sino de un Bien Supremo, carente de cualquier mal. En resumidas cuentas, un bien al que nunca hemos accedido, ni intelectual, ni moralmente. Aquí es donde podemos enlazar al Uno con la ética plotiniana en tanto que la filosofía sería una herramienta necesaria para llevar una vida ética y llevar una vida ética es condición de posibilidad para reconducir nuestra alma al Uno en tanto que todo lo bueno y bello participa del Bien Supremo y fuente de toda belleza que es el Uno.

Bibliografía

Plotino (1998). *Enéadas V-VI*. (Igal, J. Trad. Tomo III). Madrid: Gredos.